

Skala Doświadczeń Osób LGBTQ+ w Ochronie Zdrowia

LGBTQ+HCES (LGBTQ+ Healthcare Experience Scale)

Instrukcje: Pytania zamieszczone na niniejszej skali mają na celu zbadanie doświadczeń osób należących do społeczności LGBTQ+ w kontaktach z systemem ochrony zdrowia. Skala dotyczy m.in. takich aspektów jak: szacunek, inkluzywność, komfort komunikacji, zaufanie do personelu medycznego oraz możliwe doświadczenia dyskryminacji lub mikroagresji.

Użyj poniższej skali, aby określić, na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz się z każdym stwierdzeniem.

Prosimy pamiętać, że niektóre pozycje odnoszą się do sytuacji związanych z Twoją tożsamością płciową i/lub orientacją seksualną, a niektóre mają charakter ogólny i dotyczą łącznego doświadczenia osób LGBTQ+. W niniejszej ankiecie używamy języka inkluzywnego, który pozwala wyrażać się neutralnie płciowo. Zastosowana forma „podłogi” (czyli znak „_” zamiast rodzaju żeńskiego lub męskiego) daje przestrzeń wszystkim osobom – niezależnie od ich tożsamości płciowej – aby czuły się zauważone i potraktowane z szacunkiem. To podejście pozwala uniknąć założeń dotyczących płci i ułatwia czytanie osobom, które nie identyfikują się w ramach binarnego podziału „kobieta–mężczyzna”.

Wszystkie odpowiedzi są anonimowe i odnoszą się wyłącznie do Twoich osobistych doświadczeń. Nie ma odpowiedzi „dobrych” ani „złych” – liczy się Twoja perspektywa.

Uwaga: W niektórych pytaniach mowa o doświadczeniach związanych z orientacją seksualną lub tożsamością płciową. Nie oznacza to, że musiał_ś wprost ujawniać swoją orientację lub tożsamość personelowi medycznemu. Czasem reakcje lub sposób traktowania mogą wynikać z domysłów, wyglądu, tonu głosu czy zachowania. Prosimy, by odpowiadać zgodnie z tym, jak Ty to odczuwasz – niezależnie od tego, czy Twoja tożsamość była otwarcie ujawniona, czy nie.

1. Moje potrzeby zdrowotne jako osoby LGBTQ+ były traktowane poważnie.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

2. Zrezygnowałem kiedyś z opieki medycznej z obawy przed reakcją na moją tożsamość płciową i/lub orientację seksualną.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

3. Spotkał_m się z używaniem przez personel medyczny stereotypowych lub obraźliwych określeń wobec mnie lub wobec społeczności LGBTQ+.

Zdecydowanie Nie zgadzam się			Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7

4. Mam zaufanie do pracowników ochrony zdrowia w kontekście opieki nad osobami LGBTQ+

Zdecydowanie Nie zgadzam się			Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7

5. Personel medyczny respektował moją tożsamość płciową (np. poprzez użycie odpowiedniego imienia lub zaimków), niezależnie od tego, czy musiał_m to wyjaśnić.

Zdecydowanie Nie zgadzam się			Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7

6. Czuję_m się bezpiecznie rozmawiając z personelem medycznym o kwestiach związanych z moją tożsamością płciową/orientacją seksualną.

Zdecydowanie Nie zgadzam się			Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7

7. Zdarzyło mi się unikać ujawnienia swojej tożsamości płciowej i/lub orientacji seksualnej z obawy przed negatywną reakcją personelu medycznego (np. uprzedzeniami, odmową pomocy lub niewłaściwym traktowaniem).

Zdecydowanie Nie zgadzam się			Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7

8. Był_m traktowan_ z szacunkiem przez personel medyczny.

Zdecydowanie Nie zgadzam się			Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7

9. Doświadczyl_m uprzedzeń lub dyskryminacji ze względu na moją tożsamość płciową i/lub orientację seksualną.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

10. Zachowanie personelu medycznego wskazywało, że zna i rozumie potrzeby osób LGBTQ+

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

11. W placówce medycznej czuł_m, że jestem mile widzian_ jako osoba LGBTQ+.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

12. Miał_m poczucie równego traktowania z innymi pacjentami, niezależnie od mojej tożsamości płciowej i/lub orientacji seksualnej.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

13. Miał_m poczucie, że moje doświadczenia jako osoby LGBTQ+ były zrozumiane i brane pod uwagę podczas udzielania mi świadczeń medycznych.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

14. Czuł_m, że był_m oceniany_ w sposób niejawnny lub stereotypowy przez personel medyczny – np. przez ton głosu, spojrzenie lub postawę – ze względu na moją tożsamość płciową i/lub orientację seksualną.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

15. Wiem, gdzie mogę znaleźć placówkę lub specjalist_ przyjazn_ osobom LGBTQ+.

Zdecydowanie Nie zgadzam się				Raczej się zgadzam/Nie zgadzam się			Zdecydowanie się zgadzam
1	2	3	4	5	6	7	

Instrukcja punktacji dla LGBTQ+ HCES

1. Odwrotna punktacja dotyczy następujących 5 pytań w nawiasach: (2), (3), (7), (9), (14). Użyj odwrotnej skali punktacji Likerta (1 = 7, 2 = 6, 3 = 5, 4 = 4, 5 = 3, 6 = 2, 7 = 1).
2. Oblicz całkowity średni wynik LGBTQ+ HCES: Dodaj wszystkie pozycje testu (używając odwrotnego wyniku dla pozycji w nawiasach) i podziel przez 15. Całkowity średni wynik LGBTQ+ HCES jest równy: $1 + (2) + (3) + 4 + 5 + 6 + (7) + 8 + (9) + 10 + 11 + 12 + 13 + (14) + 15 =$ całkowity wynik surowy LGBTQ+ HCES. Podziel przez 15, aby uzyskać średni wynik.
3. Oblicz wyniki podskali: Dla każdej podskali dodaj wyniki wymienionych pytań (używając odwrotnego wyniku dla elementów w nawiasach) i podziel przez liczbę pytań w każdej podskali.

Podskala szacunku i inkluzywności: $1 + 5 + 8 + 12 + 13 =$ całkowity wynik surowy podskali szacunku i inkluzywności LGBTQ+ HCES. Podziel przez 5, aby uzyskać średni wynik.

Podskala dyskryminacji i mikroagresji: $(2) + (3) + (7) + (9) + (14) =$ całkowity wynik surowy podskali dyskryminacji i mikroagresji LGBTQ+ HCES. Podziel przez 5, aby uzyskać średni wynik.

Podskala zaufania i komfortu: $4 + 6 + 10 + 11 + 15 =$ całkowity wynik surowy podskali zaufania i komfortu LGBTQ+ HCES. Podziel przez 5, aby uzyskać średni wynik.

4. Wyższe wyniki świadczą o bardziej pozytywnych doświadczeniach w systemie ochrony zdrowia jako osoba LGBTQ+. Niższe wyniki mogą wskazywać na doświadczenia wykluczenia, braku zaufania lub dyskryminacji.